

ИСТЕРИЧЕСКИЕ ПАРАЛИЧИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВРОЗОМ

Авезов Олмос Равшанович¹

Доцент

olmosavezov85@gmail.com

Шавкатова Шахноза Пулот кизи²

Студент педагогического факультета

shahnozashavkatova20@gmail.com

¹Бухарского государственного педагогического института

²Бухарский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7030633>

АННОТАЦИЯ

Основное содержание статьи посвящено неврозам, их происхождению, особенностям поведения, обусловленным неврозом. Даны сведения о симптомах невроза и истерического паралича. Объясняются причины и последствия истерии.

Ключевые слова: невроз, истерия, истерический паралич, бред, галлюцинация, стресс, obsессия, инсульт.

Введение: Неврозы — класс функциональных психических расстройств, сопровождающихся хроническим стрессом, а не бредом или галлюцинациями. Невроз можно определить просто как «неспособность приспособиться к окружающей среде, неспособность изменить образ жизни, неспособность сформировать более богатую, сложную, удовлетворяющую личность». Существуют различные неврозы, в том числе:

- obsессивно-компульсивное расстройство
- obsессивно-компульсивное расстройство личности
- расстройство импульсного контроля
- тревожное расстройство
- истерическое расстройство личности
- диссоциативное расстройство
- разные фобии

Основная часть

По словам К. Джорджа Бори, почетного профессора Шиппенбургского университета, симптомы невроза могут включать: тревогу, печаль или депрессию, гнев, раздражительность, спутанность сознания, низкую самооценку и т. д., фобические поведенческие симптомы, такие как избегание, настороженность, импульсивность и компульсивные действия, вялость и т. д., когнитивные проблемы, такие как неприятные или

тревожные мысли, привычная мечтательность, негативизм и цинизм и т. д. Межличностный невроз включает наркоманию, агрессию, перфекционизм, шизоидную замкнутость, социокультурно неадекватное поведение и др.

Истерия - невроз протекает с полиформными функциональными психическими, соматическими и неврологическими расстройствами и проявляется очень впечатлительно, самонавязчиво, любым способом привлекая внимание окружающих. Истерический невроз возникает в результате внезапного: длительного воздействия болезненной ситуации, одиночества, сильных душевных страданий. Различные параличи наблюдаются и при истерическом неврозе. Истерический паралич напоминает последнее клиническое состояние при мозговом инсульте. В такой ситуации мы не эксперты, поэтому мы не можем различить эти два случая. При истерическом параличе утрачиваются ощущения по средней линии тела. Рефлексы и мышечный тонус не изменены. Но при неправильном лечении истерического паралича возникает диффузное состояние неподвижности мышц конечностей.

Результаты и обсуждение

Склонность к истерии появляется у человека с детства, в результате того, что его слишком оберегают, исполняют все его желания, возвышают все его капризы, неправильно его воспитывают или воспитывают с крайней жестокостью. Склонность к истерике впервые наблюдалась у женщин. Потому что были представления, что истерические приступы связаны с функцией матки. Позднее истерия стала наблюдаться и у мужчин. На основании статистических данных можно сказать, что истерия лучше развита у женщин, чем у мужчин. Причина этого в том, что девочки формируются в результате неправильного воспитания с юных лет. Потому что с юных лет женщины склонны быть чрезмерно эмоциональными, чрезмерно внимательными ко всему, неспособными мыслить самостоятельно, и с этого времени у них начинает развиваться истерия. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание правильному воспитанию детей с раннего возраста.

Резюме: На основании этих исследований я могу сказать, что все болезни человека вызваны психическими заболеваниями. Это заболевание, являющееся одним из заболеваний нервной системы, также формируется в результате сильного невроза. В основе этих психических расстройств лежит неправильное воспитание. Не будет ошибкой сказать, что наши

родители, допускающие большие ошибки в уходе за детьми или их воспитании, сами получили такое образование. На древнем Востоке, который знал, насколько важна важность образования, внимание к образованию было очень сильным. Правильное воспитание – это огромная ответственность каждого родителя перед своим ребенком.

Использованная литература:

- 1.РозиевУ.М. «Психологическое консультирование и психокоррекция» 2021 г.
- 2.Кори.Г. Теория и практика группового консультирования. Издательство Брукс/Коул, 2005 г.
- 3.К.Нельсон-Джонс. Теория и практика консультирования. Кассел, 1995 г.
4. З.Ибодуллаев «Медицинская психология»
- 5.<http://www.ziyo.net>
- 6.<http://www.koob.ru/news>
- 7.<http://www.bookap.by.ru>
8. www.edu.uz